

O ENSINO DO ATLETISMO NA ESCOLA: UMA ANÁLISE DOS PRINCIPAIS TEMAS NO CONBRACE E NO SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

THE TEACHING OF ATHLETICS AT SCHOOL: AN ANALYSIS OF THE MAIN THEMES AT CONBRACE AND AT THE SCHOOL PHYSICAL EDUCATION SEMINAR

LA ENSEÑANZA DEL ATLETISMO EN LA ESCUELA: UN ANÁLISIS DE LOS EJES TEMÁTICOS DEL CONBRACE Y DEL SEMINARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR

Adelson Almeida da Costa

adelsonalmeida2009@hotmail.com

Mestre em Educação Física (UNIVASF)

Professor da Rede Municipal de Dom Inocêncio-PI e da Rede Estadual de Ensino do Piauí

Diego Luz Moura

lightdiego@yahoo.com.br

Doutor em Educação Física pela Universidade Gama Filho (UGF). Professor Adjunto da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

Este estudo tem o objetivo de analisar os principais temas sobre o ensino do atletismo nos resumos publicados no Conbrace e no Seminário de Educação Física Escolar. Foi realizada uma revisão bibliográfica nos anais dos dois eventos, nas edições de 2017 e 2019, e selecionados 29 estudos. Os dados foram analisados pelo método de análise de conteúdo, resultando em três categorias: Formação Docente; Adaptação de espaços e materiais; Uso das Tecnologias no ensino do atletismo. A análise dos resumos aponta que tem havido um esforço dos docentes para inclusão do atletismo no currículo da Educação física. A adaptação dos espaços, os programas de formação docente e o uso das novas tecnologias têm sido um laboratório para experimentação dessas vivências.

Palavras-chave: Educação física escolar. Atletismo. Formação docente.

ABSTRACT

This study aims to analyze the main themes about the teaching of athletics in the abstracts published in Conbrace and in the School Physical Education Seminar. A bibliographic review was carried out in the annals of the two events, in the 2017 and 2019 editions, and 29 studies were selected. Data were analyzed using the content analysis method, resulting in three categories: Teacher Training; Adaptation of spaces and materials; Use of Technologies in the teaching of athletics. The analysis of the abstracts indicates that there has been an effort by teachers to include athletics in the Physical Education curriculum. The adaptation of spaces, teacher training programs and the use of new technologies have been a laboratory for experimenting with these experiences.

Keywords: School physical education. Athletics. Teacher training.

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo analizar los principales temas sobre la enseñanza del atletismo en los resúmenes publicados en Conbrace y en el Seminario de Educación Física Escolar. Se realizó una revisión bibliográfica en los anales de los dos eventos, en las ediciones de 2017 y 2019, y se seleccionaron 29 estudios. Los datos fueron analizados por el método de análisis de contenido, resultando en tres categorías: Formación Docente; Adecuación de espacios y materiales; Uso de Tecnologías en la enseñanza del atletismo. El análisis de los resúmenes indica que ha habido un esfuerzo por parte de los maestros para incluir el atletismo en el plan de estudios de Educación Física. La adecuación de espacios, los programas de formación docente y el uso de nuevas tecnologías han sido un laboratorio para experimentar estas experiencias.

Palabras-clave: Educación física escolar. Atletismo. Formación de profesores.

INTRODUÇÃO

O atletismo está baseado em movimentos naturais, tais como correr, saltar, arremessar/lançar, historicamente criados pelo homem a partir das necessidades culturais (COLETIVO DE AUTORES, 2012). Apesar de ser um componente curricular da Educação Física, legitimado pela Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017), o atletismo ainda é pouco trabalhado na educação básica (CALVO; MATTHIESEN, 2011; LOPES; MOREIRA, 2015). Dessa forma, os estudantes chegam

à universidade com pouca ou nenhuma vivência do atletismo (SILVA *et al.*, 2015; CALVO; MATTHIESEN, 2011). Para Lopes e Moreira (2015) isso dificulta o encantamento ou gosto pela modalidade.

Além disso, o ensino dessa modalidade ocorre de forma fragmentada, priorizando as corridas e os saltos (MARQUES; IORA, 2009; CALVO; MATTHIESEN, 2011; SILVA; SEDORKO, 2011). As principais dificuldades para o ensino do atletismo na escola estão relacionadas com a carência de material e de infraestrutura, a formação insuficiente e o desinteresse pela modalidade (SILVA, *et al.*, 2015; FAGANELLO GEMENTE, 2015; FAGANELLO GEMENTE; MATTHIESEN, 2017). Mesmo assim, estudos apontam um esforço dos docentes para inclusão do atletismo no currículo da Educação Física escolar (LIMA *et al.*, 2014; SILVA *et al.*, 2015).

Parente e Moura (2019) analisaram a produção acadêmica nacional e internacional do ensino do atletismo entre 2005 e 2015. Os autores identificaram que parece haver um consenso internacional, por uma nova forma de abordagem do atletismo, não mais pautada nos modelos tradicionais de reprodução do esporte de rendimento.

Nesse sentido, Silva *et al.* (2015) destacam que os cursos de formação docente devem oferecer possibilidades pedagógicas que auxiliem os professores no ensino dessa modalidade esportiva, sem depender de espaço e de materiais oficiais. Nessa mesma perspectiva, Lopes e Moreira (2015) alertam para a necessidade de os cursos de graduação investirem em metodologias alternativas que possibilitem desenvolver o ensino do atletismo nos espaços disponíveis na escola.

Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo analisar os principais temas sobre o ensino do atletismo nos resumos publicados no Conbrace e no Seminário de Educação Física Escolar, nas edições de 2017 e 2019.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este estudo é uma revisão bibliográfica acerca do ensino do atletismo na escola, realizada nos anais do Conbrace e do Seminário de Educação Física Escolar. A escolha desses dois eventos se deu por tratarem sobre temas da Educação Física escolar e por serem de relevância nessa área.

O Conbrace é o evento científico nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), criado em 1978, figura entre os principais eventos científicos do país, que congrega pesquisadores da área da Educação Física/Ciências do Esporte. Possui 13 Grupos de Trabalhos Temáticos (GTT), sendo que cada grupo discute uma temática específica, dos quais foi utilizado o GTT Escola para esta pesquisa, por tratar especificamente de temas referentes à prática da Educação Física escolar. Já o Seminário de Educação Física Escolar é um evento realizado pela Escola de Educação Física e Esporte da USP desde 1991. Ambos os eventos são realizados bianualmente, e congregam pesquisadores, professores e acadêmicos com conferências, mesas e apresentação de trabalhos científicos e relatos de experiência acerca de questões pertinentes à Educação Física escolar.

A seleção dos estudos ocorreu a partir dos seguintes critérios: publicações de resumos simples e expandidos no GTT Escola e no Seminário de Educação Física Escolar, que discutem o ensino do atletismo na Educação Física escolar, publicados nos eventos de 2017 e 2019. A busca dos estudos ocorreu no mês de fevereiro de 2021, através de um levantamento manual dos resumos publicados nos anais dos referidos eventos.

Os dados foram analisados pelo método de análise de conteúdo (BARDIN, 2016), utilizando as unidades de significado para a elaboração de categorias de

análise. Inicialmente foram localizados 34 estudos e após leitura na íntegra foram excluídos cinco, sendo três por não terem como temática central o ensino do atletismo e dois por duplicidade. Resultaram em 29 estudos para análise, cujos resultados serão apresentados a seguir.

RESULTADOS

Figura 1 - A seleção dos estudos¹.

¹ Esse trabalho é fruto de um esforço que originou dois artigos distintos.

Fonte: Dados dos autores.

No quadro a seguir serão apresentadas as principais temáticas discutidas em cada estudo.

Quadro 1 – Temas discutidos nos estudos e a origem das categorias

	Temas discutidos			
	Formação Docente	Ad	U	S

Estudos	Estágio	PIBID	Residência	Vivências da disciplina Atletismo	Formação			Outro ²
Parente <i>et al.</i> (2017)					✓	✓		
Silva (2017)				✓		✓		
Fernandes e Silva (2017)				✓		✓		
Silva e Santos (2017)	✓					✓		
Lira, Oliveira e Melo (2017)						✓		
Fernandes, Drumond e Silva (2017)				✓				
Martins (2017)								✓
Batista e Faganello Gemente (2017a)				✓				
Batista e Gemente (2017b)				✓		✓		
Santos, N. <i>et al</i> (2019)		✓				✓		
Gonçalves <i>et al</i> (2019)						✓		
Milagres (2019)	✓							
Nunes <i>et al</i> (2019)		✓				✓		
Pereira Azevedo (2019)								✓

² Um destes estudos é uma pesquisa bibliográfica que discute a diferença de conceitos de arremesso e lançamento. E dois abordam a prática pedagógica do atletismo, porém, não destacam nenhum dos temas tratados neste quadro, sendo que um deles discute os Jogos Olímpicos e Paralímpicos na perspectiva do Currículo Cultural, o outro discute a abordagem do atletismo na escola em suas múltiplas dimensões.

Bernardo <i>et al</i> (2019)								✓
Santos, H. <i>et al</i> (2019)						✓		
Milagres e Lana (2019)	✓							
Melo <i>et al</i> (2019)		✓				✓		
Gonçalves e Silveira (2019)			✓			✓		
Vieira <i>et al</i> (2017)		✓				✓		
Oliveira <i>et al</i> (2017)							✓	
Borges e Belini (2017)						✓		
Farias e Impolcetto (2017)							✓	
Del Conte e Matthiesen (2017)							✓	
Silva <i>et al</i> (2019)						✓		
Garcia e Costa (2019)						✓		
Alba (2019)						✓		
Del Conte e Matthiesen (2019)					✓		✓	
Grellmann e Centurião Junior (2019)						✓		

Fonte: Dados dos autores.

Após análise dos 29 estudos, foram construídas três categorias como uma estratégia didática para facilitar a compreensão e o debate: i) Formação Docente; ii) Adaptação de espaços e materiais; iii) Uso das Tecnologias no ensino do atletismo.

Na tabela a seguir, vemos o número de estudos relacionados com cada categoria e uma breve descrição. Ressaltamos que um mesmo estudo pode estar em mais de uma categoria.

Tabela 01 - Categorias construídas a partir das análises dos estudos

Categorias	Nº estudos	Definição
-------------------	-------------------	------------------

Formação Docente	15	Estudos que discutem a formação docente (formação inicial e continuada de professores).
Adaptação de espaços e materiais	18	Estudos que discutem a adaptação dos espaços e dos materiais para o ensino do atletismo.
Uso das Tecnologias no ensino do atletismo	04	Estudos que discutem o uso das Tecnologias digitais no ensino do atletismo.

Fonte: Dados dos autores.

Formação Docente

Nesta categoria, encontram-se 15 estudos que discutem as seguintes temáticas: Estágio Supervisionado, Projetos do PIBID, Residência Pedagógica, Formação Continuada de professores, Vivências do atletismo na Graduação (SILVA, 2017; FERNANDES; SILVA, 2017; SILVA; SANTOS, 2017; FERNANDES; DRUMOND; SILVA, 2017; BATISTA; FAGANELO GEMENTE, 2017a; BATISTA; FAGANELO GEMENTE, 2017b; SANTOS, N. *et al.*, 2019; GONÇALVES *et al.*, 2019; MILAGRES, 2019; NUNES *et al.*, 2019; MILAGRES; LANA, 2019; MELO *et al.*, 2019; VIEIRA *et al.*, 2017; DEL CONTE; MATTHIESEN, 2019; PARENTE *et al.*, 2017).

A Formação Docente tem como objetivo qualificar os professores para o exercício profissional. Silva e Santos (2017), Milagres (2019), Milagres e Lana (2019), discutiram o Estágio Supervisionado no processo da formação docente. O estágio supervisionado proporciona uma importante experiência à formação inicial, possibilitando a vivência de aspectos ligados à docência. Os estudos apontam que o

estágio supervisionado proporciona novas experiências ao futuro professor, possibilitando uma postura mais proativa e criativa para sanar situações-problemas na prática docente.

Milagres (2019) ressalta que apesar de o Estágio Supervisionado contribuir diretamente com a formação inicial e com o futuro trabalho docente, essa é apenas uma etapa do “formar-se professor”. De acordo com o autor, são necessários outros investimentos, tais como: projetos artísticos-culturais, nas relações interpessoais, no desenvolvimento de pesquisas, dentre outros, para suprir as carências da formação inicial.

Vieira *et al.* (2017), Santos *et al.* (2019), Nunes *et al.* (2019), Melo *et al.* (2019) discutiram projetos do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) com intervenções pedagógicas envolvendo o atletismo. Os estudos elencam a importância da atuação do PIBID na escola, por possibilitar aos acadêmicos/bolsistas desenvolver experiências, habilidades de comunicação e interação com alunos/as, contribuindo assim para a construção da formação acadêmica e profissional dos futuros professores. As atividades foram planejadas de acordo com a realidade escolar, reforçando a viabilidade do ensino do atletismo, independente da presença de espaços e materiais oficiais.

Gonçalves *et al.* (2019) discutiram a intervenção pedagógica sobre atletismo realizada por residentes do curso de Educação Física. O estudo aponta que a Residência Pedagógica possibilita aplicar metodologias, refletir sobre a ação docente e vivenciar as diferentes realidades do fazer docente, contribuindo para a construção da identidade profissional. Os residentes se aproximaram da realidade escolar, vivenciaram diferentes situações, estreitaram relações de afeto com os escolares, despertaram o interesse pela prática do atletismo e agregaram novos saberes necessários à construção da identidade profissional.

Silva (2017), Fernandes e Silva (2017), Fernandes, Drumond e Silva (2017), Batista e Faganello Gemente (2017a), Batista e Faganello Gemente (2017b) abordaram as vivências de acadêmicos da disciplina de atletismo na graduação. Além do uso de materiais convencionais, os acadêmicos construíram materiais alternativos, que foram utilizados como recurso didático para realização das atividades. Fernandes e Silva (2017) desenvolveram uma prancha de saltos horizontais para o ensino do atletismo, e com o auxílio de uma maquete abordaram aspectos históricos, técnicas, regras básicas e curiosidades referentes aos saltos em distância e triplo.

Fernandes, Drumond e Silva (2017) destacaram a criação de um jogo - “A Roleta”, para o ensino do conteúdo atletismo. O jogo favoreceu ao ensino e à aprendizagem. Foi considerado válido por boa parte dos estudantes, promoveu uma maior aderência e mobilização sobre o tema, além de estimular a associação de informações nas aulas de Educação Física e em outros espaços.

Batista e Faganello Gemente (2017a) realizaram uma pesquisa com graduandos do curso de licenciatura em Educação Física na Ilha da Madeira, Portugal, a fim conhecer a experiência dos alunos em relação ao atletismo e comparar com a realidade brasileira. As provas mais vivenciadas pelos alunos da Ilha da Madeira na educação básica foram as corridas de velocidade e os saltos horizontais. Esses resultados se aproximam da realidade brasileira, onde as provas mais vivenciadas são também as corridas de velocidade e os saltos horizontais. Verificou-se que as dificuldades mencionadas pelos graduandos da Ilha da Madeira para trabalhar com o atletismo na escola são as mesmas apresentadas pelos professores brasileiros.

Em outro estudo, Batista e Faganello Gemente (2017b) analisaram as disciplinas de atletismo cursadas na UFG e Universidade da Madeira (UMa), em Portugal. Constataram que na UFG, a disciplina de atletismo tem como foco oportunizar análises críticas e reflexivas acerca do atletismo e sensibilizar os acadêmicos sobre as condições materiais e pedagógicas no contexto escolar. O aluno assume a postura do professor, planeja e desenvolve atividades, produz materiais, é

estimulado a tratar o atletismo como campo de investigação e analisar de forma crítica e reflexiva suas diferentes manifestações. Já na UMA, a disciplina atletismo tem como objetivo compreender e gerir atividades desportivas em diferentes contextos, identificar, compreender e explicar sua história, as perspectivas de desenvolvimento, concepções e suas práticas em diferentes contextos.

Parente *et al.* (2017), Del Conte e Matthiesen (2019) discutiram a Formação Continuada em Educação Física. Parente *et al.* (2017) realizaram um curso de formação continuada com o objetivo de analisar o impacto de um material pedagógico sobre o ensino do atletismo na escola. O estudo apontou que o material pedagógico é capaz de proporcionar suporte para que o professor possa planejar e executar aulas relacionadas ao atletismo, possibilitando vivências corporais e socialização de conhecimentos conceituais.

Del Conte e Matthiesen (2019) analisaram o processo de elaboração, implementação e avaliação de uma plataforma educacional, a plataforma Canvas, visando à difusão de conhecimentos relacionados ao ensino do atletismo. A pesquisa apresentou a experiência de quatro planos de aulas colaborativos de atletismo. As aulas foram ministradas em sete escolas públicas na cidade de Rio Claro/SP, cuja implementação foi acompanhada, virtualmente, pelo pesquisador. Os resultados demonstraram que a plataforma foi fundamental para a interação, socialização e troca de saberes entre os professores e o pesquisador, viabilizando a partilha de conhecimentos, diversificação de métodos pedagógicos e informações sobre o ensino do atletismo.

Adaptação de espaços e materiais

Encontram-se nesta categoria 18 estudos que discutem as adaptações dos materiais e dos espaços relacionados ao ensino do atletismo (PARENTE *et al.*, 2017; SILVA, 2017; FERNANDES; SILVA, 2017; SILVA; SANTOS, 2017; LIRA; OLIVEIRA; MELO, 2017; BATISTA; FAGANELO GEMENTE, 2017b; SANTOS, N. *et al.*, 2019; GONÇALVES *et al.*, 2019; NUNES *et al.*, 2019; SANTOS, H. *et al.*, 2019; MELO *et al.*, 2019; GONÇALVES; SILVEIRA, 2019; VIEIRA *et al.*, 2017; BORGES; BELINI, 2017; SILVA *et al.*, 2019; GARCIA; COSTA, 2019; ALBA, 2019; GRELLMANN; CENTURIÃO JUNIOR, 2019).

A falta de materiais e espaços estão entre os principais obstáculos enfrentados pelos professores da educação básica para o ensino do atletismo. Parente *et al.* (2017) analisaram o impacto de um material pedagógico sobre o ensino do atletismo na escola. O material pedagógico facilitou o planejamento e a ministração das aulas, proporcionou interação, aprendizado e um alto índice de participação. Concluíram que o material pedagógico é capaz de dar suporte ao planejamento e à execução das aulas, ampliando as possibilidades de vivências do atletismo.

Silva (2017), Lira, Oliveira e Melo (2017), Gonçalves e Silveira (2019), Borges e Belini (2017), Silva *et al.* (2019), Garcia e Costa (2019), Alba (2019), Grellmann e Centurião Junior (2019) discutiram a vivência do atletismo na escola com materiais alternativos. Os estudos apontaram que o planejamento das atividades e a construção dos materiais viabilizaram a prática do atletismo na escola e que a utilização de atividades lúdicas contribuiu para despertar o interesse dos alunos e ampliar o conhecimento sobre o atletismo.

Gonçalves e Silveira (2019) realizaram um estudo baseado no Guia Prático de Atletismo³ para Crianças, onde os escolares puderam conhecer o esporte atletismo e

³ O manual de atividades de miniatletismo da IAAF (*International Association of Athletics Federations*) é destinado a crianças dos sete aos doze anos e busca através da prática lúdica ser um instrumento

vivenciá-lo através de práticas dinâmicas e divertidas, realizadas a partir de adaptações dos espaços e das atividades. No mesmo sentido, Borges e Belini (2017) realizaram um estudo acerca da história e simbologia dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tendo em vista a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As atividades foram planejadas, levando em consideração os espaços e os recursos materiais disponíveis na escola. Por fim, foi realizada uma competição olímpica e paralímpica na escola com as modalidades apresentadas aos alunos. Os estudos apontam que o atletismo é um conteúdo praticável na escola, mesmo que não possua espaço adequado.

Santos *et al.* (2019), Gonçalves *et al.* (2019), Nunes *et al.* (2019), Melo *et al.* (2019), Silva e Santos (2017), Vieira *et al.* (2017), Batista e Faganello Gemente (2017b) discutiram o uso de materiais alternativos durante a formação do professor de Educação Física. Os estudos relatam experiências de intervenções pedagógicas, envolvendo o atletismo na educação básica, com bolsistas do PIBID, da Residência Pedagógica e do Estágio Supervisionado.

Para suprir a carência dos materiais, foram confeccionados materiais pedagógicos como discos, dardos, pesos, martelos, bastões, barreiras, dentre outros, a partir de materiais como papelão, cartolina, ou pratos descartáveis, areia, fita adesiva, mangueira de jardim, meias, barbantes, cordas, canos e joelho de PVC, dentre outros. As atividades foram adaptadas à realidade escolar e às capacidades motoras dos alunos, e às habilidades motoras do correr, saltar, arremessar e lançar que foram vivenciadas de forma lúdica e não performática.

Batista e Faganello Gemente (2017b) compararam a disciplina de atletismo na UMA e na UFG e constataram que na UFG os conteúdos são adaptados à realidade

de caráter atraente, acessível e instrutivo, possibilitando adaptação e recriação das atividades para aplicação na realidade de ensino.

das escolas brasileiras. As adaptações ocorrem por meio de jogos, brincadeiras, confecção de materiais alternativos, desenvolvimento básico da técnica das provas e utilização do espaço e materiais oficiais, quando disponíveis. Já na UMA os conteúdos da disciplina de atletismo são desenvolvidos com a utilização dos materiais oficiais e da pista de atletismo. As atividades são direcionadas para o treinamento das respectivas provas do atletismo, sem a necessidade de adaptações de espaço e materiais, uma vez que a realidade das escolas da Ilha da Madeira é distinta das escolas brasileiras e existe a possibilidade de convênios entre as escolas com as federações e o governo.

Outrossim, os estudos apontam que a construção dos materiais pedagógicos amplia as ações metodológicas, possibilita aulas mais dinâmicas e uma participação efetiva dos alunos. Reforça ainda a viabilidade da abordagem do atletismo na escola, independente da presença de espaços e materiais oficiais.

Uso das Tecnologias no ensino do atletismo

Nesta categoria, encontram-se quatro estudos que discutem a importância do uso das Tecnologias no ensino do atletismo (OLIVEIRA *et al.*, 2017; FARIAS; IMPOLCETTO, 2017; DEL CONTE; MATTHIESEN, 2017; DEL CONTE; MATTHIESEN, 2019).

Oliveira *et al.* (2017) promoveram o ensino da história do atletismo em aulas de Educação Física, utilizando o material didático digital produzido pelo Grupo de Estudos Pedagógicos e Pesquisa em Atletismo (GEPPA), contendo vídeos do YouTube que retratam a história dos saltos do atletismo. A pesquisa evidenciou que o material didático digital foi de grande valia para o ensino da história dos saltos, uma vez que despertou o interesse dos alunos pelos aspectos conceituais do atletismo.

Farias e Impolcetto (2017) analisaram como o jogo de videogame Kinect Sports (Xbox 360) auxilia no entendimento das regras básicas e as características do atletismo. O estudo constatou que o videogame contribuiu para o aprendizado das regras básicas e das características das provas. Portanto, o videogame associado à mediação pedagógica pode ser uma excelente ferramenta para auxiliar o professor no ensino do atletismo.

Del Conte e Matthiesen (2017) investigaram experiências pedagógicas com vídeos divulgados no YouTube acerca do atletismo. Os resultados mostraram que os vídeos minimizam as dificuldades apontadas pela bibliografia da área. Constatou-se um baixo número de visualizações dos vídeos, evidenciando pouca utilização desse material pedagógico. No entanto, a divulgação de experiências pedagógicas pode motivar outros professores a fazê-la, contribuindo para o compartilhamento de ações sobre o ensino do atletismo.

Del Conte e Matthiesen (2019) analisaram o processo de elaboração, implementação e avaliação de uma plataforma educacional, a plataforma Canvas, visando à difusão de conhecimentos relacionados ao ensino do atletismo. Os resultados demonstraram que a plataforma foi fundamental para a interação e socialização, viabilizando a troca de saberes, diversificação de métodos pedagógicos e informações sobre o ensino do atletismo escolar.

Portanto, as Tecnologias Digitais associadas à mediação pedagógica pode ser uma ferramenta para auxiliar o professor no ensino do atletismo. Os estudos reforçam a importância do uso de metodologias que estimulem a participação dos alunos nas aulas e a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem aos professores superarem as adversidades, ampliando seus conhecimentos sobre como ensinar o atletismo com auxílio das Tecnologias Digitais.

DISCUSSÃO

Os resumos, embora forneçam pouco material para uma análise mais aprofundada, permitem identificar as temáticas que vêm mobilizando os professores e pesquisadores. A formação docente foi expressa praticamente por relatos de experiência a partir de programas de formação como o PIBID e a Residência Pedagógica, assim como o Estágio Supervisionado. É interessante marcar que a presença do atletismo nesses espaços, revelando que esse conteúdo tem ganhado mais espaço nos currículos da escola.

Silva e Darido (2011) destacam que embora o atletismo não seja uma das modalidades mais vivenciadas na escola, o ensino desse esporte geralmente está presente no currículo dos cursos de formação de Educação Física. E isso tem possibilitado a formação do profissional reflexivo, o qual vai se distanciando daquele modelo de formação tradicional e daquela visão de que é necessário ter uma pista e os materiais oficiais para se ensinar o atletismo. Dessa forma, esses espaços de formação proporcionam aos futuros docentes a possibilidade de incorporar novos saberes que permitam desenvolver o atletismo em ambientes diferenciados.

Podemos também observar que a falta de materiais e estrutura para o atletismo na escola é um desafio a ser enfrentado pelos professores da educação básica, pois um dos temas mais citados foi sobre a adaptação de materiais para as aulas. De fato, o atletismo possui muitos materiais como peso, disco, dardo, martelo, barreiras, colchões etc. Por um lado, esse tema ser um dos principais, mostra que as escolas ainda não possuem estrutura mínima para o ensino da modalidade, mas por outro lado, mostra que professores têm buscado alternativas para que o atletismo seja vivenciado pelos alunos.

Lopes e Moreira (2015) chamam atenção para a necessidade de os cursos de graduação investirem em metodologias que possam instrumentalizar os futuros professores a desenvolver o ensino do atletismo nas condições da escola, que na maioria das vezes é uma quadra ou um pátio. Como podemos perceber, mesmo a escola dispondo de materiais específicos, algumas provas do atletismo precisam ser adaptadas para serem realizadas nos espaços disponíveis na escola, uma vez que o peso oficial danificaria a quadra e o dardo e o disco necessitariam de um espaço maior para serem realizados.

Outro tema foi a utilização de tecnologias no ensino. A utilização das tecnologias é um tema que vem sendo cada vez mais discutido pela necessidade do diálogo com uma sociedade cada vez mais digital. Esse tema mostra que os professores vêm buscando dialogar com novos recursos para estabelecer um ensino aliado com as novas demandas da educação. Entretanto, o uso dessas ferramentas tecnológicas de modo instrumental e tradicional não é suficiente para proporcionar melhorias nos processos de ensino e aprendizagem ou garantir uma aprendizagem efetiva (KENSKI, 2015).

Para Farias e Impolceto (2020) são necessárias metodologias que coloquem o aluno como protagonista no processo de ensino. Nesse sentido, o uso das tecnologias potencializa o processo de ensino e aprendizagem, por ser um processo atrativo, que coloca o aluno como protagonista do seu próprio saber (SALGADO; SCAGLIA, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo tem como objetivo analisar os principais temas sobre o ensino do atletismo nos resumos publicados no Conbrace e no Seminário de Educação Física Escolar. Realizamos uma revisão bibliográfica nos anais dos referidos eventos, nas edições de 2017 e 2019. A análise dos dados revelou três categorias: Formação

A15-18

Docente; Adaptação de espaços e materiais; Uso das Tecnologias no ensino do atletismo.

Os estudos evidenciaram que as experiências durante o Estágio Supervisionado, na Residência Pedagógica e no PIBID são fundamentais no processo de formação docente. Essas vivências possibilitam novas experiências ao futuro professor, que ao vivenciar aspectos ligados à docência, agrega saberes necessários à construção da identidade profissional.

Os estudos apontam que o planejamento das atividades e a construção dos materiais contribuem para facilitar e viabilizar a prática do atletismo na escola. Percebemos que o material pedagógico é capaz de dar suporte ao planejamento e à execução das aulas, por ampliar as possibilidades de vivências do atletismo, possibilitando aulas mais dinâmicas e uma participação mais efetiva dos alunos. Com isso, reforça-se a viabilidade da abordagem do atletismo na escola, mesmo não dispondo de espaços e materiais convencionais. No entanto, o uso de materiais alternativos não impede que o professor reivindique materiais oficiais e melhores condições de trabalho na escola.

Sobre o uso das tecnologias, os estudos apontam que esta, quando associada à mediação pedagógica, torna-se uma excelente ferramenta para auxiliar o professor no ensino do atletismo. Os estudos indicam que as ferramentas tecnológicas ampliam as ações metodológicas e possibilitam uma maior troca de saberes entre os professores.

Por fim, concluímos que a análise dos resumos permite identificar que tem havido um esforço dos docentes para inclusão do atletismo no currículo da Educação Física, adaptando materiais e dialogando com as novas tecnologias. Identifica ainda que os programas de formação docente e estágio têm sido um laboratório para experimentação dessas vivências.

REFERÊNCIAS

ALBA, Joseane. A vivência do Atletismo em uma escola técnica. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 15., 2019. São Paulo. **Anais [...]**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte: São Paulo, 2019. v. 33, n. 12, r. 48, [n. p.]. Disponível em: www.eefe.usp.br/seminarioefescolar/anais. Acesso em: 25 fev. 2021.

BATISTA, Aurélia Dhuann Alves; FAGANELLO GEMENTE, Flórence Rosana. O ensino do atletismo nas escolas da Ilha da Madeira e a formação de futuros profissionais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 20., 2017, Goiânia. **Anais [...]**. Goiânia: UFG, 2017a. v. 1. p. 1391- 1392. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice>. Acesso em: 27 fev. 2021.

BATISTA, Aurélia Dhuann Alves; FAGANELLO GEMENTE, Flórence Rosana. Relato de experiência: diferenças Luso-brasileiro no ensino do atletismo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 20., 2017, Goiânia. **Anais [...]**. Goiânia: UFG, 2017b. v. 1. p. 1389-1390. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice>. Acesso em: 27 fev. 2021.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BERNARDO, Jhenifer de Almeida. Arremesso e lançamento: aspectos conceituais. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/anais/tracks/2019/461>. Acesso em: 27 de fev. 2021.

BORGES, Juvenal dos Santos; BELINI, Roberto Carlos da Costa. História e simbologia dos Jogos Olímpicos. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 14., 2017. São Paulo. **Anais [...]**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte: São Paulo, 2017. v. 31, n. 11, r. 59, [n. p.]. Disponível em: www.eefe.usp.br/seminarioefescolar/anais. Acesso em: 22 fev. 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 20 jan. 2021.

CALVO, Adriano Percival; MATTHIESEN, Sara Quenzer. O atletismo está presente nas aulas de Educação Física escolar? **Educación Física y Deportes**, Buenos Aires, a. 16, n. 160, 2011. Disponível em: <https://efdeportes.com/efd160/o-atletismo-na-educacao-fisica-escolar.htm>. Acesso em: 10 jan. 2021.

COLETIVO DE AUTORES. **Metodologia do Ensino de Educação Física**. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2012.

DEL CONTE, Denis Rodrigo; MATTHIESEN, Sara Quenzer. Analisando experiências pedagógicas a partir de vídeos do YouTube como motivação à difusão do atletismo escolar. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 14., 2017. São Paulo. **Anais [...]**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte: São Paulo, 2017. v. 31, n. 11, r. 138, [n. p.]. Disponível em: www.eefe.usp.br/seminarioefescolar/anais. Acesso em: 22 fev. 2021.

DEL CONTE, Denis Rodrigo; MATTHIESEN, Sara Quenzer. A troca de saberes entre professores de Educação Física acerca do ensino do Atletismo a partir da plataforma Canvas. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 15., 2019. São Paulo. **Anais [...]**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte: São Paulo, 2019. v. 33, n. 12, r.106, [n. p.]. Disponível em: www.eefe.usp.br/seminarioefescolar/anais. Acesso em: 25 fev. 2021.

FAGANELLO GEMENTE, Flórence Rosana. **Atletismo na Educação Física escolar: A elaboração colaborativa do software Athletic**, Rio Claro- SP. 2015. Tese de Doutorado (Doutorado em Desenvolvimento Humano e Tecnologias) – Instituto de Biociências de Rio Claro,. Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2015.

FAGANELLO GEMENTE, Flórence Rosana; MATTHIESEN, Sara Quenzer. Formação continuada de professores: construindo possibilidades para o ensino do atletismo na Educação Física escolar. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 65, p. 183-200, jul./set. 2017.

FARIAS, Alison Nascimento; IMPOLCETTO, Fernanda Moreto. Educação Física Escolar e TIC: possibilidades pedagógicas para o ensino do atletismo por meio do jogo de videogame (Xbox 360). In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 14., 2017. São Paulo. **Anais [...]**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte: São Paulo, 2017. v.31, n.11, r. 78, [n. p.]. Disponível em: www.eefe.usp.br/seminarioefescolar/anais. Acesso em: 22 fev. 2021.

FARIAS, Alison Nascimento; IMPOLCETTO, Fernanda Moreto. Utilização das TIC nas aulas de Educação Física escolar em unidades didáticas de atletismo e dança. *Rev Bras Ciênc Esporte*. 2021; 43: e004220.

FERNANDES, Gounnersomn Luiz; DRUMOND, Luciana; SILVA, Túlio César Martins. Enfrentando a “fuga” do atletismo nas aulas de Educação Física escolar. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 20., 2017, Goiânia. *Anais [...]*. Goiânia: UFG, 2017. v. 1. p. 1661-1663. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice>. Acesso em: 27 fev. 2021.

FERNANDES, Gounnersomn Luiz; SILVA, Túlio César Martins. A prancha de saltos horizontais como recurso didático para o ensino do atletismo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 20., 2017, Goiânia. *Anais [...]*. Goiânia: UFG, 2017. v. 1. p. 1667-1669. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice>. Acesso em: 27 fev. 2021.

GARCIA, Karine Amado; COSTA, Thiago Batista. A tematização do Atletismo na escola: possibilidades de intervenção no Ensino Fundamental I. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 15., 2019. São Paulo. *Anais [...]*. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte: São Paulo, 2019. v. 33, n. 12, r. 23, [n. p.]. Disponível em: www.eefe.usp.br/seminarioefescolar/anais. Acesso em: 25 fev. 2021.

GONÇALVES, Cláudio Fernando Gomes; MOURA, Mariane Tamires Sousa; SILVA, Rennan César Araújo; OLIVEIRA, Yanna Letícia Lopes; SOUSA, Aucilene Maria Costa; COSTA, Débora Cristina Couto Oliveira. Residência pedagógica no curso de Educação Física-relatando experiências. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019, Natal. *Anais [...]*. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/anais/tracks/2019/461>. Acesso em: 27 de fev. 2021.

GONÇALVES, Guilherme de Oliveira; SILVEIRA, Raquel da Silva. Prática lúdica de atletismo em uma escola pública na cidade de Alvorada-RS. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019, Natal. *Anais [...]*. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/anais/tracks/2019/461>. Acesso em: 27 de fev. 2021.

GRELLMANN, Diogo Diedrich Lemes; CENTURIÃO JUNIOR, Nelson. Lançamento de dardo na escola: é possível? In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 15.,

2019. São Paulo. **Anais [...]**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte: São Paulo, 2019. v. 33, n. 12, r. 139, [n. p.]. Disponível em: www.eefe.usp.br/seminarioefescolar/anais. Acesso em: 25 fev. 2021.

KENSKI, Vani Moreira. A urgência de propostas inovadoras para a formação de professores para todos os níveis de ensino. **Rev. Diálogo Educ.**, Curitiba, v. 15, n. 45, p. 423-441, maio/ago. 2015.

LIMA, Cíntia do Nascimento Sales; LADEIRA, Ana Paula Xavier; SILVA, Eduardo Vinícius Mota; MATTHIESEN, Sara Quenzer. O ensino do atletismo nas aulas de Educação Física no ensino fundamental II: a visão de alunos praticantes da modalidade. **Lecturas, Educación Física y Deportes: revista digital**, Buenos Aires, a. 19, n. 194, 2014. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd194/o-ensino-do-atletismo-nas-aulas-de-educacao-fisica.htm>. Acesso em: 31 jan. 2021.

LIRA, Gustavo José Silva; OLIVEIRA, João Paulo dos Santos; MELO, Marcelo Soares Tavares. Atletismo no ensino médio: um relato de experiência dos limites e possibilidades em aulas de Educação Física. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 20., 2017, Goiânia. **Anais [...]**. Goiânia: UFG, 2017. v. 1. p. 1379-1380. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice>. Acesso em: 27 fev. 2021.

LOPES, Tomires Campos; MOREIRA, Evandro Carlos. Atletismo escolar e formação de professores: percepções de estudantes de ensino superior. **Educação Física em Revista – EFR**. v. 9, n. 1, p. 14-32, 2015.

MARQUES, Carmen Lúcia da Silva; IORA, Jacob Alfredo. Atletismo escolar: possibilidades e estratégias de objetivo, conteúdo e métodos em aulas de Educação Física. **Movimento**, 2009. v. 15, n. 2, p. 103-118.

MARTINS, Jacqueline Cristina Jesus. O atletismo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 20., 2017, Goiânia. **Anais [...]**. Goiânia: UFG, 2017. v. 1. p. 1379-1380. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice>. Acesso em: 27 fev. 2021.

MELO, Ana Beatriz Medeiros; NASCIMENTO, Francisco Evanoel Nunes; SANTOS, Hudson Lucas Silvestre Cabral; NASCIMENTO, Klécio Ruan Dantas; SILVA, Oséias Lucas de Oliveira; SILVA, Luciano Bezerra. PIBID e vivência do atletismo em uma escola municipal de Natal/RN. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO

ESPORTE, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/anais/tracks/2019/461>. Acesso em: 27 de fev. 2021.

MILAGRES, Pedro. Estágio supervisionado na formação inicial: relato de experiência a partir do ensino do atletismo no ensino fundamental. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/anais/tracks/2019/461>. Acesso em: 27 de fev. 2021.

MILAGRES, Pedro; LANA, Leonardo. Desafios no planejamento do atletismo escolar: uma experiência no ensino médio. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/anais/tracks/2019/461>. Acesso em: 27 de fev. 2021.

NUNES, Marcos Vinícius Alves; SILVA, Fillipe de Araújo; SANTOS, Davi Barbosa; SOUZA, Priscila Costa; ASSIS, Vannina de Oliveira. Contribuições do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID para a elaboração de recursos materiais alternativos nas aulas de Educação Física. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/anais/tracks/2019/461>. Acesso em: 27 de fev. 2021.

OLIVEIRA, Bruna Feitosa; MATTHIESEN, Sara Quenzer; DEL CONTE, Denis Rodrigo; GINCIENE, Guy. *O ensino da história dos saltos do atletismo com o auxílio das TIC*. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 14., 2017. São Paulo. **Anais [...]**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte: São Paulo, 2017. v. 31, n. 11, r. 48, [n. p.]. Disponível em: www.eefe.usp.br/seminarioefescolar/anais. Acesso em: 22 fev. 2021.

PARENTE, Maria Larissy da Cruz; SANTOS, Domingos Gomes; LIRA, Emiliana Moreira; SILVA JÚNIOR, Ivanildo Alves Lima; SANTANA, Mariana Araujo; MOURA, Diego Luz. Analisando o impacto de um material pedagógico sobre o ensino do atletismo na física escolar. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 20., 2017, Goiânia. **Anais [...]**. Goiânia: UFG, 2017. v. 1. p. 1102-1106. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice>. Acesso em: 27 fev. 2021.

PARENTE, Maria Larissy da Cruz; MOURA, Diego Luz; Ensino do Atletismo na Educação Física escolar: uma revisão sistemática qualitativa na produção brasileira e internacional. **Arquivos em Movimento**, v.15, n.1, p.256-271, Jan-Jul., 2019.

PEREIRA, Eliene Lacerda; AZEVEDO, Vinícius Diniz. A experiência do atletismo na Educação Física escolar no ensino médio. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/anais/tracks/2019/461>. Acesso em: 27 de fev. 2021.

SALGADO, Karen Regina; SCAGLIA, Alcides José. Os exergames como recurso didático no ensino do atletismo na Educação física escolar. **J. Phys. Educ.** 2020. v. 31, e3146.

SANTOS, Herberth Henrique; LIMA, Cassio Zacarias Lopes; SENA, Aline de Nazaré Oliveira; COSTA, Jacylene Larissa Belém; DUARTE, Antônio Valdir Monteiro. As dimensões dos conteúdos no ensino do atletismo para adolescentes de Inhangapi/PA. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/anais/tracks/2019/461>. Acesso em: 27 de fev. 2021.

SANTOS, Nayra Larissa, HACK, Leni; DUTRA, Jackeline Balestrin; GONÇALVES, Jucimeire Cardoso. Intervenção pedagógica: experiência de bolsistas do PIBID-Educação Física. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 8.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 21., 2019, Natal. **Anais [...]**. Natal: UFRN, 2019. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/anais/tracks/2019/461>. Acesso em: 28 de fev. 2021.

SILVA, Alberto Inácio; SEDORKO, Clóvis Marcelo. Atletismo como conteúdo das aulas de Educação Física em escolas estaduais do município de Ponta Grossa. **Revista teoria e prática da Educação**, Ponta Grossa, v. 14, n. 3, p. 25-33, set./dez., 2011.

SILVA, Elizaldo Inaldo; OLIVEIRA, Leandro Pedro; SILVA, Peterson Amaro; SOUZA, Cláudio Aparecido. A tematização do atletismo nas aulas de Educação Física escolar: perspectivas de mudanças para além dos esportes coletivos com bola. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 15., 2019. São Paulo. **Anais [...]**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte: São Paulo, 2019. v. 33, n. 12, r. 18, [n. p.]. Disponível em: www.eefe.usp.br/seminarioefescolar/anais. Acesso em: 25 fev. 2021.

SILVA, Eduardo Vinícius Mota; FAGANELLO GEMENTE, Flórence Rosana; GINCIENE, Guy; DANIEL, Juliana Cardoso; MATTHIESEN, Sara Quenzer. Atletismo (ainda) não se aprende na escola? Revisitando artigos publicados em periódicos científicos da educação física nos últimos anos. **Movimento**, v. 21, n. 4, p. 1111-1122, out./dez., 2015.

SILVA, Eduardo Vinícius Mota; DARIDO, Suraya Cristina. O atletismo nos cursos de graduação em Educação Física. **Motriz**, Rio Claro, v.17, n.3, p.525-532, jul./set., 2011.

SILVA, Ricardo Oliveira; SANTOS, Valquiria Mendes. A temática atletismo nas aulas de educação física escolar: uma análise a partir da abordagem crítico- superadora. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 20., 2017, Goiânia. **Anais [...]**. Goiânia: UFG, 2017. v. 1. p. 5448- 5450. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice>. Acesso em: 27 fev. 2021.

SILVA, Vinícius Jordão. Prática pedagógica do atletismo no Ensino Fundamental. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 7.; CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO ESPORTE, 20., 2017, Goiânia. **Anais [...]**. Goiânia: UFG, 2017. v. 1. p. 1602-1603. Disponível em: <http://congressos.cbce.org.br/index.php/conbrace2017/7conice>. Acesso em: 27 fev. 2021.

VIEIRA, Tatiane de Lima Bessa; COSTA, Karoline Maria Souza; BENEVIDES, Elisa; SANTOS, HENRIQUE, José. Atletismo e Fair Play na Educação Física Escolar: inclusão e articulação das dimensões do conhecimento. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 14., 2017. São Paulo. **Anais [...]**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte: São Paulo, 2017. v. 31, n. 11, r. 9, [n. p.]. Disponível em: www.eefe.usp.br/seminarioefescolar/anais. Acesso em: 22 fev. 2021.